

ЮК ВАГОНЛАРНИНГ АВТОТОРМОЗЛАРИНИ ТЎЛИҚ
СИНОВДАН СИНОВДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

АМОНОВ АКБАР ЎКТАМ ЎҒЛИ

Тошкент юк вагон депосига қарашли Чуқурсой ТХШси ТТБМ

amonovakbar12@gmail.com

Telefon:+99891416436

Аннотация: Хозирги кунда ҳаракат хавсизлигини таминлаш темир йўл хўжаликларининг асосий вазифаси ҳисобланади ва бунда хормоз тизимининг урни анча катта ҳисобланади ва техник хизмат кўрсатиш шаҳобчаларида ишчи мутахасислар томонидан ҳаракат таркиби тулиқ синовдан ўтказилиши шарт.

Kalit so'zlar: манометр, хавотақсимлагич, авторегулятор, авторежим, калодка, тјага, ўқ

1- Автотормозларни тўлик синовдан ўтказиш қуйидаги ҳолларда амалга оширилади.

1-Кафолат участкаси тугаб поезд техник хизмат кўрсатишга қўйилса локомотив поездан узилмаса.

2- Локомотив алмашганда.

3- Поезд йиғилган бекатда жўнашдан олдин.

4- Мотор вагонлар деподан чиқишдан олдин.

5- Поезд бригадасиз туриб қолса.

6- 0.018 лик ва ундан катта қияликлардан олдинги бекатларда тормозни 600 секундлик(10 минут) ушлаб туриш йўли билан тормоз синови ўтказилади.

Автотормозларни тўлик синовдан ўтказиш тартиби ;

1- в/к поезднинг бош қисмидаги вагон кўрувчи

2-в/к поезднинг охиридаги вагон кўрувчи.

Агар бир поезднинг автотормозларини тўлиқ текширувдан 3 ва ундан кўп вагон кўрувчилар томонидан ўтказилса ВУ-45 справкасининг қўшимча маълумотлар графасига (Т) бегиси қўйилиб вагон кўрувчилар сони ёзилади масалан; Т- 3 Агар поезда локомотив ёки йўловчи ташувчи вагонлар бўлса уларнинг сонини кўрсатиб (П) белгиси ёзилади масалан; П-2 Поездга локомотив уланишдан олдин вагон кўрувчи локомотив уланадиган вагоннинг автосцепкасининг баландлиги техник ҳолатини, концевой кран ва рукавнинг техник ҳолатини текширишимиз керак. Шундан сўнг Локомотив уланишга рухсат берамиз локомотив биринчи вагонга 10-15 метр қолганда тўхтаб 3 км/с тезликдан ошмаган ҳолда вагонга уланади ва олдинга тортилади (саморасцепка). Шундан сўнг вагон кўрувчи локомотив машинистига поезда нечта юкли ва нечта юксиз вагонлар матор вагонлар, йўловчи ташувчи вагонлар сони ва поезднинг тормоз магистрали хавога олинган ёки олинмаганлигини машинистга хабар қилади ва машинист шунга қараб тормоз магистралини хаво босимига тўйинтиради. Шундан сўнг вагон кўрувчи ва машинист биргаликда автосцепканинг уланишини ва техник ҳолатини текширишади, шундан сўнг машинист ёрдамчиси локомотивнинг концевой кранини қиска қиска очиб хавони чиқаради (прадувка қилади) кейин локомотив ва вагоннинг рукаваларини улаб биринчи локомотивнинг кейин вагоннинг кранини очади, шундан сўнг вагон кўрувчи ва машинист кранлар тўғри очилганлигини ва рукавалар уланганлигини текширади. Шундан сўнг поезднинг тормоз магистрали хаво билан таъминлангандан сўнг яни юксиз юк поездлар учун тормоз магистрали хаво босими 4.8-5.0 кгс/см² , юкли юк поездлар учун 5.0-5.2 кгс/см² , агар нишаблик (уклон) 0.018 ва ундан ката кийаликларда тоғли учаскаларда 5.3-5.5 кгс/см² га мосланиши керак. Шундан сўнг машинист тормоз магистрали белгиланган босимга мослангандан сўнг машинист алоқа воситаси орқали катта вагон кўрувчига ёки бекат навбатчиси автотормозлар синовиға тайёр эканлигини айтади шундан сўнг 2 в/к охириги вагоннинг концевой кранини 8-10 секунд

очиб хаво босимини ўтишини текширади (прадуфка килади). Локомотивдаги 418 датчик ёки ТМ лампаси ишлагандан сўнг машинист алоқа воситаси орқали бекат навбатчисига хабар беради тормоз магистралли белгиланган хаво босимига тўлгандан сўнг 2 в/к охири вагоннинг рукавасига ўлчов монометрини ўрнатиб поезднинг бошидаги ва охиридаги вагонларнинг хаво босимларини ўлчайди хаво босими поезднинг узунлиги 300 ўққача бўлса 0.3 кгс/см² дан 400 ўққача бўлса 0.5 кгс/см² дан 400 ўқдан кўп бўлса 0.7 кгс/см² дан кўпга фарқ қилмаслиги керак. Хаво босими талабга жавоб берса машинист битта қиска сигнал чалиб хизмат тормозини (служебний тормоз) килади шунда 2 в/к охири 2 та вагоннинг тормозга ишлаганини текшириб машинистга тормозни кўйиб юбориш(отпуск) сигналини беради машинист иккита қиска сигнал чалиб тормозни кўйиб юборади шу вақтда 2 в/к охири 2 та вагоннинг тормоз цилиндрининг штогини қайтиш вақтини ҳисоблайди штокларнинг қайтиш вақти 300 ўққача 50 секунддан 400 ўққача 60 секунддан 400 ўқдан кўп бўлса 80 секунддан кўп бўлмаслиги керак. Йўловчи ташувчи поездларда 80 ўққача 25 секунддан 80 ўқдан кўп бўлса 40 секунддан кўп бўлмаслиги керак агар поезд 0.0018 ва ундан катта қияликларда автотормозларни 10 минутлик(600 секундлик)ушлаб туриш йўли билан бу ҳолатда хавотақсимлагичлар горний режимда кўйилган бўлса тормоз цилиндрининг қайтиш вақти 1.5 барабарга кўпайтирилади. Шундан сўнг машинист ва 1 в/к поезднинг тормоз магистраллининг зичлигини ўлчайди (плотност ТМ) Главний резервуардаги хаво босимини 9.0 кгс/см² гача кўтаради ва кампрессорни ўчиради 9.0 дан 8.5 гача тушиши ўлчанмайди кейинги 8.5 дан 8.0 тушиш вақтини машинист ва вагон кўрувчи биргаликда ўлчашади чиккан вақт каталогдаги кўрсатилган вақтдан кам бўлмаслиги керак локомотив кабинасининг кўринарли жойида каталог бўлиши шарт.

Тормоз магистраллидаги хаво босими 5.3-5.5 кгс/см² мосланган бўлса тормоз магистраллининг машинист крани 2 ҳолатда ўлчангандаги вақтни 10 %

га камайтириб ёзилади. ТМ зичлигини текширганимизда чиққан вақт 2 ва 4 холатлардаги тафавуди 10 % дан кўпга фарқ қилмаслиги керак.

Тормоз магистрали зичлиги талабга жавоб берса машинист битта қисқа сигнал чашиб тормоз қилади 1 в/к биринчи вагоннинг ёнида 120 секунддан сўнг 2 в/к томон юра бошлайди худди шу вақтда 2 в/к охири вагоннинг тормоз цилиндрининг штокининг узунлигини ўлчайди шток узунлиги хизмат тормозда (служебный тормоз) да колодка чугуни бўлса 40-100 мм колодка кампазитли бўлса 40-80 мм агар вагон 2 та тормоз цилиндрли бўлса 25-65 мм. Тўлик тормоз қилинганда(полное служеб) колодкаси чугуни бўлса 75-125 мм колодкаси композитли бўлса 50-100 мм агар вагон 2 та тормоз цилиндрли бўлиб буксаси адаптерли бўлса 25-75 мм гача чиқишига рухсат этилади штокнинг узунлигини ўлчаб 2 в/к 1 в/к кўрувчи томонга юра бошлайди.

1-Расм

. Шу кетишда 2 қала вагон кўрувчилар ҳар бир вагоннинг тормозга ишлаганлигига, хавотаксимлагич № 483 қандай режимга қўйилганлигини, нечта кўл тормози борлигини, колодка турлари ва бор йўқлигини, триангел, подвеска башмақлар ва уни ушлаб турувчи валиклар, шплинтлари бор йўқлигини вагоннинг тормоз қисмларининг техник ҳолатлари авторежим, авторегулятордаги масофалар (зазорлар (А) (а)) тормоз қисмларининг қотирилишини, концевой кранлар рукаваларнинг техник ҳолатини тормоз магистраладаги хомутларнинг қотирилиши рычаг узатмаларининг тўғри мосланганлигини ва техник ҳолатини кўриб келиб 2 қала вагон кўрувчи учрашган жойда 2 в/к чи 1 в/к га ўзидаги охири вагоннинг рақами, охири 2

та вагоннинг тормоз цилиндрининг қайтиш вақтини, охириги вагоннинг тормоз цилиндрининг штокининг узунлигини, охириги вагоннинг хаво босимини, узи тарафидага вагонларнинг тормоз қисмларининг техник ҳолати вагонлардаги колодка турлари ҳақидаги маълумотларни 1 в/к тақдим этади ва у ўзининг маълумотларига қўшиб машинистга тормозни қўйиб юбориш сигналининг беради. Машинист 2 та қисқа сигнал чалиб тормозни қўйиб юборади шундан сўнг 2 иккала вагон кўрувчилар бошқа тарафига ўтишиб ўзлари келган тарафга қайтади шу кетишда колодкаларни ободдан ажралганлигини штокларни қайтганлигининг тормоз қисмларининг техник ҳолатини кўриб кетишади.

Агар вагонларнинг тормоз қисмлари талабга жавоб берса 2 в/к алоқа воситаси орқали 1 в/к га хабар беради шундан сўнг вагон кўрувчи ВУ 45 справкасини тўлиқ тўлдириб икки нусхада тўзилиб биринчи нусхасини машинистга тақдим этади иккинчисини вагон кўрувчи олиб ТХШ даги махсус шахсга топширади справка нусхаси ТХШ да 7 сутка сақланади. Агар локомотив бригадаси поезд ҳаракати давомида алмашса алмашётган бригада ВУ 45 справкасини янги локомотив бригадасига ташлаб кетиши шарт машинист ВУ 45 даги маълумотларни поезднинг ҳужжати билан солиштириб текшириб олиши шарт. Поезднинг оғирлиги маълумоти поезднинг ҳужжатларидан олинади. Агар тормоз килинганда ТЦ нинг штоги чиқмаса хавотаксимлагичнинг филтри ва сеткасини текшириши керак агар ушбу қисмлар соз бўлса у холда хавотаксимлагичнинг магистрал (483-010) ва главный (270-023) қисмини текширишимиз керак бўлса уларни алмаштирамиз ва алмаштирганимиздан сўнг синаб кўришимиз керак. Агар тормоз килиниб сўнг тормоз қўйиб юбормаса биринчи ўринда тормоз цилиндрининг пробкасини очамиз агар тормоз цилиндрининг ичида хаво бўлса демак главный ва магистрал қисмларни алмаштирамиз, агар хаво бўлмаса тормоз цилиндрининг манжети айланиб носоз ҳолатга келган ёки пружинаси синиб носоз ҳолатга келган бўлади. Агар ҳаракат даврида юк

ташувчи поезднинг охириги қисмига локомотив уланса у холда автотормозларни синови пайтида поезднинг охириги қисмига уланётган локомотив машинист ёрдамчиси локомотив улангандан сўнг охириги вагоннинг канцевой кранини очиб прадувка қилиб сўнг руковаларни улайди шундан сўнг охириги вагоннинг хаво босими манометр билан ўлчанмайди бунинг ўрнига поезднинг охириги қисмидаги хаво босими охириги қисмига уланган локомотив монометридан ўлчалинилади. ВУ-45 справкасига киритилувчи белгилар:

ДПВ- охириги вагоннинг хаво босими.

ТЦПВ-охириги вагоннинг тормоз цилиндрининг штогининг чиқиш узунлиги.

ВО2ХВ- охириги 2 та вагоннинг тормоз цилиндри штогининг қайтиш вақти.

ВСТР-2 та вагон кўрувчи учрашган вагон рақами ёзилади

К-К- поезда неча фоиз композитли колодка борлиги ёзилади.

П - агар поезда локомотив ёки йўловчи ташувчи вагонлар бўлса шу белги қўйилиб сони кўсатилади.

В 10- поезднинг автотормозлари 10 дақиқалик ушлаб туриш йўли билан синовдан ўтказилган бўлса.

ДТ-Поезд таркибида диски тормозли вагонлар бўлса сони кўсатилади. ЭПТ-поезд электропневматик тормоз билан таминланган. ЭПП-поездда электрапневматик тормози ўчирилган вагонлар сони кўрсатилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАГОНОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
2. Ачбегов Н.А., Фокин М.Д., Ясенцев В.Ф. Электропневматические тормоза. М., Транспорт. 1974.

3. Астахов П.Н., Гребенюк П.Т., Скворцова А.П. Сбавочник по тяговым расчетам. М., Транспорт. 1973.
4. Завьячов Г.Н. ремонт тормозного оборудованы локомотивов и моторвагонного подвижного состава. М.. Транспорт. 1971.